

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ АРХЕОЛОГОВ КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Илауатдинов Р.К.

Ассистент преподавателя Каракалпакского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17709029>

Annotatsiya. Maqolada mustaqillik yillarida Qoraqalpoq davlat universiteti arxeolog olimlarining ilmiy-tadqiqot ishlari, arxeolog olimlar tomonidan olib borilgan arxeologik ekspeditsiyalar va ularning natijalari, sohada olib borilayotgan xalqaro hamkorliklar, arxeolog olimlarning arxeologiya fanidagi yutuqlari haqida bayon etiladi.

Annotation: The article describes the research work of archaeologists of Karakalpak State University during the years of independence, archaeological expeditions conducted by archaeologists and their results, international cooperation in the field, and the achievements of archaeologists in the field of archaeology.

Аннотация: В статье описываются научно-исследовательские работы археологов Каракалпакского государственного университета в годы независимости, археологические экспедиции, проведенные учеными-археологами, и их результаты, международное сотрудничество в этой области, а также достижения ученых-археологов в сфере археологической науки.

Tayanch soʻzlar: Arxeologiya kafedrasi, ekspeditsiya, Mizdaqxon majmuasi, Jampiqqalʼa, Hakim ota.

Key words: Department of Archaeology, expedition, Mizdakhan complex, Jampykkala, Khakim ata.

Ключевые слово: Кафедра археологии, экспедиция, комплекс Миздахкан, Джампыккала, Хаким-ата.

В годы независимости нашей страны вклад археологов Каракалпакского государственного университета в развитие археологической науки в Каракалпакстане был огромен. Сначала в Каракалпакском государственном университете действовала кафедра истории и археологии, затем была создана кафедра археологии. Создание кафедры археологии позволило ускорить стационарные археологические раскопки учеными-археологами данной кафедры, а также расширить работу по созданию специальных учебников и пособий по археологии и другим направлениям для студентов высших учебных заведений. Под руководством специалистов-археологов налажена ежегодная полевая практика студентов-археологов на исторических памятниках, успешно проводится работа по развитию у студентов навыков применения полученных теоретических знаний на практике.

Одним из важнейших изменений в развитии археологической науки в Каракалпакстане в последние годы стало открытие магистратуры по археологии в Каракалпакском государственном университете, а с 2019 года – бакалавриата [1,с.41].

В настоящее время ученые-археологи Каракалпакского государственного университета проводят археологические исследования ряда исторических памятников нашей республики. В последние годы памятники Миздахкан, Жампик кала, Багдад кала, Пулжай, Бограхан, Топрак кала (Кунградский район) стали основными объектами изучения ученых-археологов университета. Ученые-археологи Каракалпакского государственного университета с 1985 года проводят стационарные археологические раскопки на памятнике Миздахкан, расположенном в Ходжейлийском районе Республики Каракалпакстан. Историко-археологический комплекс Миздахкан был определен археологами университета в качестве

объекта научного исследования, и раскопки ведутся уже почти 35 лет. За этот период было обнаружено и изучено множество новых материалов, и были успешно внесены уточнения в ряд исторических данных [1, с.40].

Город был основан в IV-III веках до нашей эры и был одним из центров городской культуры до XIV-XV веков нашей эры. Раскопанные культурные слои и археологические находки дали основание датировать памятник эпохой Кангюй, Кушан, Афригидов, Хорезмшахов-Ануштегинов, Золотой Орды и Тимуридов. В результате многолетних исследований в Миздахкане археологами были обнаружены жилища, цитадели, торгово-ремесленные кварталы, архитектурные сооружения и другие находки материальной культуры [3, с.93-104]. Учёные-археологи Каракалпакстана, основываясь на археологических материалах, найденных в культурных слоях памятника Миздахкан, определили его возраст почти в 2400 лет. Исходя из этого, в 1994 году было отмечено 2400-летие города Ходжейли [2, с.18-21].

За эти годы в комплексе Миздахкан были открыты десятки новых объектов. К ним относятся кварталы средневековых горожан, мастерские гончаров, квартальные мечети, кладбища этого периода и десятки других подобных объектов. В то же время учеными университета были проведены археологические работы различного уровня на десятках памятников, таких как Бограхан, Топрак-кала, Пулжай и Багдад.

Памятник Миздахкан известен науке и известен в письменных источниках с X века (Макдиси, Якут, Истахри и другие). Один из иностранцев, посетивших Ходжейли в XIX веке, высоко оценил значение города Каразин и, в зависимости от его географического положения, назвал Ходжейли "Венецией Средней Азии," расположенной на берегах двух великих рек. Он был настолько впечатлён видом города, что водяные пути, входящие в него, лодки, плывущие по нему, торговые точки, расположенные у воды, и вид рынков были изображены цветными красками.

Город Миздахкан когда-то был третьим городом в Хорезме по площади и роли. Древняя часть города известна среди местного населения как Говир. Город был построен в IV-III веках до нашей эры. Город был окружен двумя рядами крепостных стен, характерных для античных городов Хорезма. В городе были ворота, обращённые на восток. Ворота были построены с использованием рельефа местности, что затрудняло вход в город для незнакомцев. По своему времени и научному значению Миздахкан стоит в одном ряду с Бухарой, Самаркандом и Хивой. Согласно найденным кремневым орудиям, заселение Ходжейли относится к эпохе неолита, то есть к IV-III тысячелетиям до нашей эры.

Ходжейли известен в средневековой истории как Миздахкан. Остатки старого города расположены на трех холмистых склонах на западной стороне современного Ходжейли и на равнине между ними. Местные жители называют их городом Гавра, городом Антакии, городом Шамуна или городом Мазлумхана Сулу. Остатки двухэтажного древнего города, окруженного толстыми стенами, расположены на западном холме. Культурные слои площадью 4 гектара и толщиной 14 метров свидетельствуют о том, что город существовал с IV века до нашей эры до начала XV века нашей эры. Внутри крепости находятся дома горожан и правителей, дворцы и другие сооружения [5, с.114-117].

Крепость Гавар была построена в IV-III веках до нашей эры и существовала до начала XIII века нашей эры. С монгольским нашествием в 1221 году жизнь в городе временно прекратилась. Город, в настоящее время занимающий площадь более четырёх гектаров, сохранился на высоте более 10 метров до наших дней. В свое время город был защищен двумя рядами стен. У города были ворота, обращённые на восток. Крепостные стены были

укреплены сторожевыми башнями. Стрельцы и минареты внутри крепостных стен были построены в три этажа. Нижние два этажа покрыты кровлей, а верхний, третий, выполнен открытым. На врагов, внезапно вторгшихся в город, его жители защищались, обстреливая его из трёхслойных крепостных стен. Чтобы предотвратить внезапное приближение врага к городской стене, крепость была укреплена широкими и глубокими рвами. Рытве было заполнено водой, и в город можно было добраться только по подвесному мосту.

Город Антакия был построен во второй половине XIII века и XIV веке. В этот период население проживало в Антакийской части Миздахкана. В результате археологических исследований, проведенных учеными Каракалпакского государственного университета имени Бердаха с 1987 года, здесь были обнаружены несколько кварталов, улиц, различных мастерских, квартальных мечетей и гончарных куполов, относящихся к этому периоду.

В 2015 году археологическая экспедиционная группа университета провела раскопки в ранее неисследованной части Джампиккалы. Целью исследования был сбор новой информации о стратиграфии и хронологии города.

Объектом исследования, проведенного археологами университета, является мавзолей Сулеймана Бакыргани. В старой молитвенной комнате (место поклонения), расположенной на юго-восточной стороне мавзолея, были проведены археологические исследования. Вдоль стены была вырыта траншея размером 3x2 метра, а в двух местах - шурф размером 2x2 метра. Эти исследования были продолжены. Глядя на место расположения, было установлено, что это старый молитвенный зал, имеющий прямоугольный вид, площадь которого составляет 19,7 x 13 метров. Из культурного слоя было установлено, что эти земли несколько раз подвергались затоплению. Потому что в его слоях были обнаружены слои песчаного, глинистого и беловато-желтого гумуса. В юго-западной части сохранились следы стен. Размеры разнообразных и беспорядочно расположенных обожжённых кирпичей составляют 27x27x6. 26x26x4,5; 25x25x4 см Кусок алебастровой плиты также был измельчен и имеет размеры 21x17x2,3 (3); 20x9x6,5 см Вероятно, этот строительный материал использовался для шлифовки стен молитвенного зала. Следов стены на западной стороне не обнаружено, позже там были захоронены могилы. Местоположение этой старой молитвенной комнаты было сфотографировано, измерены и зарисовано [4, с.27-32].

В верхнем слое вдоль старого ручья на северо-западной стороне мемориального комплекса Хаким ота были обнаружены фрагменты керамики и остатки стекла XII-XIV веков.

Кроме того, на месте, расположенном недалеко от ворот на юго-восточной стороне мемориального комплекса Хаким ота, продолжались раскопки и исследовательские работы. По предварительным результатам, полученным с этого места, были обнаружены следы стены комнаты, относящейся к периоду, когда жил Хаким ота. В настоящее время южная и восточная стороны стен открыты, они построены из обожжённого кирпича различных размеров и имеют ширину 90 см. Конечно, верхний слой стен обрушился и обрушился в сторону, и только нижние 10 рядов хорошо сохранились. Размеры обожжённого кирпича 27x25x6; 26x25x5; 24x25x4; 22x21x5,5; 24x24x5; 21x21x5 см Дополнительное новшество заключается в том, что эти кирпичи имеют различные маркировки, вырезанные пальцами рук в глиняной кладке. По схеме они состоят из одного стержня, двух стержней, трех стержней и четырех стержней. Эти стержни расположены по одной стороне, краю и диагонали верхней части кирпича. Они могут быть вертикальными, поперечными, полукруглыми, "Р-образными," "Т-образными," "Н-образными" или заостренными. В центральной части некоторых из них также встречаются два круговых знака, каждый из которых состоит из десяти точек. Эти признаки, вероятно,

принадлежат мастеру-изготовителю или представителям определённого рода. В обнаруженных кирпичах встречаются и те, которые не имеют никаких признаков.

В целом, кирпичи, найденные в этой комнате, хронологически относятся к периоду Хорезмшахов и Золотой Орды, и они соответствуют XII-XIV векам, а именно периоду, когда жил Хаким Ата Сулаймон Бакыргани, и последующим периодам. В результате археологических исследований, проведенных в 2021 году в комплексе Хакимата, было установлено, что поселение использовалось людьми в конце XI - начале XII веков. В ходе раскопок, проведенных в мечети Хакимата в 2021 году под руководством профессора Ж. Хакимниязова, было подтверждено, что это общественное архитектурное сооружение несколько раз восстанавливалось в течение XII-XIV веков.

Таким образом, достижения археологов Каракалпакского государственного университета имени Бердаха в годы независимости были весьма успешными. Известные археологи университета Бижанов Е.Б. "Каменный век Устюрта," (Ташкент-1996), Кдырниязов М.Ш. Защитил докторскую диссертацию на тему "Культура Хорезма XIII-XIV вв." (Самарканд-2005). В то же время в университете в годы независимости ряд молодых ученых защитили кандидатские диссертации. Хакимниязов Ж.Х. "Общественно-культурные и мемориальные сооружения Хорезма X-XV вв. (Историко-археологическое исследование) (Самарканд-1999), Уталиев С.А. "Архитектурный декор памятников средневекового Хорезма XIII-XIV вв.," (Нукус-2001), Искандерова А. "Поливная керамика средневекового Хорезма (IX-XIV вв.)." Бауетдинов Р.А. (Нукус, 2006), Турганов Б. "Металлообрабатывающее ремесло Хорезма в средние века" (на основе археологических материалов VIII-XIV веков) (Самарканд, 2009), Кдырниязов О. "История городской культуры Южного Приаралья" (Самарканд, 2019), Алимбетов А. "Жилье в средневековых городах Хорезма" (Ташкент, 2022), Сайпов С. "Непокрашенная керамика средневекового Хорезма" (Ташкент, 2022).

Литературы:

1. Хакимниязов Ж., Мамедов А. Каракалпакстанда археология илиминиң қәлиплесиўи хәм раўажланыўи тарийхи. Нөкис «Илимпаз» 2022.
2. «Ходжейли – древнейший город Республики Каракалпакстан»/ Тезисы докладов научно-теоретической конференции. Ходжейли. 1994.
3. Кдырниязов М.-Ш., Искандерова А.Д., Сайпов С.Т., Кдырниязов О.-Ш. Миздахканской археологической экспедиции 30 лет. Археология Узбекистана, 2015, №2 (11).
4. S.Sayrov.,M.Tolibaev. Jañalıqlarğa tolı ámeliyat. Nókis.2022
5. Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент, 1970. Материалы к своду памятников истории и культуры Каракалпакской АССР. Выпуск 1.Нукус, 1985.